

К другим факторам, свидетельствующим об объективной необходимости акта законодательного уровня, регламентирующего вопросы охоты и охотничьего хозяйства, можно отнести также развитость правовой базы (большое количество нормативных правовых актов), а также вторжение смежных ветвей законодательств в сферу регулирования охраны и использования объектов охоты. Охотничье законодательство – традиционно наиболее разветвленное и объемное среди российских законодательств об охране и использовании ресурсов живой природы, его объем сравним с объемом лесного законодательства и многократно превышает даже объем законодательства об охране и использовании рыбных ресурсов, не говоря уже о растительном мире и других частях (царствах) биоты. Причем наиболее активно охотничье законодательство формировалось в советский период, когда продукция охотничьего хозяйства имела заметную долю в валовом продукте страны, и формировалось, в массе своей, подзаконными актами множества ведомств (в том числе негосударственных, например, Центросоюза СССР, Росохотрыболовсоюза), в разное время или одновременно управляющих охотничьей отраслью или ее крупными секторами.

Правовые акты советского периода в преобладающей своей части вошли в противоречие с законодательством эпох перестройки и суверенизации России, однако подавляющая часть этих актов остается формально неотмененной. Достаточно сказать, что в связи с изданием Федерального закона "О животном мире" не было отменено или приостановлено действие на территории России ни одного из сотен устаревших нормативных актов охотничьего законодательства РСФСР и СССР. То же относится и к законодательству об охране и использовании рыбных ресурсов. Правда, следует отметить, что, в отличие от охотничьего закона, Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» был принят Государственной Думой 21 марта 2001 г., одобрен Советом Федерации 4 апреля 2001 г., но был отклонен 18 апреля 2001 г. Президентом РФ.

Законодательный вакуум в современном регулировании охоты и охотничьего хозяйства обусловил не только массовидную коллизийность охотничьего права, но и экспансию в сферу его регулирования смежных ветвей законодательства. Так, Лесной кодекс РФ (1997 г.), в отличие от Основ лесного законодательства РФ (1993 г.), содержит нормы, подразумевающие его (а не Федерального закона "О животном мире") верховенство в регулировании вопросов охраны и использования животного мира в целом и охоты, в частности, на территории лесного фонда страны.

Изложенное позволяет заключить, что в сфере правового регулирования отношений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, существует пробел в законодательстве (в узком и точном смысле этого слова) – отсутствует Федеральный закон «Об охоте», потребность в нормах которого является реальной и актуальной.

О СОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ "НЕЗАКОННАЯ ОХОТА"

С.П.Матвейчук

**Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ) им. проф. Б.М.Житкова
Российской академии сельскохозяйственных наук**

Анализ доктринальных толкований норм статьи 258 "Незаконная охота" УК РФ (1996 г.) свидетельствует о наличии большого числа существенных дефек-

тов (главным образом, фактологических и логических ошибок, а также пробелов) в интерпретации оснований привлечения к уголовной ответственности по указанной статье.

Фактологические ошибки обусловлены, как правило, незнанием охотничьего законодательства или небрежностью в воспроизведении его норм.

К таким ошибкам относится, например, данное М.М.Бринчуком определение охоты как "вида деятельности, заключающегося в *преследовании* с целью добычи и в *добыче* (отстрел, отлов) диких зверей и птиц" (Бринчук, 2000, с. 553). Нормативное определение охоты – "*выслеживание* с целью добычи, *преследование* и *сама добыча*" (Положение об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР, утверждённое постановлением Совета Министров РСФСР от 10 октября 1960 г. № 1548, далее – Положение об охоте; Типовые правила охоты в РСФСР, утверждённые приказом Главохоты РСФСР от 4 января 1988 г. № 1, далее – Типовые правила; здесь и далее ссылки даются на актуализированные редакции нормативных актов).

Н.Д.Эриашвили, Ю.В.Трунцевский и другие утверждают, что "охота – выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча *диких животных*"; "предметом незаконной охоты являются *дикие животные*" (Экологическое право, 2000, с. 227-228). Однако "дикое животное" – любой "организм животного происхождения" (Федеральный закон "О животном мире"), а объектами охоты являются "*дикие звери и птицы*" (см. вышеуказанные Положение и Типовые правила). Наряду с вышеприведённым утверждением в книге воспроизведено (Экологическое право, 2000, с. 378) как равноценное и определение М.М.Бринчука. Вопрос о полноте операционного состава охоты встает в практическом преломлении почти при всяком расследовании (рассмотрении) дел о незаконной охоте, а проблема идентификации объектов охоты приобрела особую остроту в связи с законодательным сужением их перечня, переходом от общедозволительного (все дикие звери и птицы) к разрешительному (звери и птицы, официально отнесённые к объектам охоты) типу правового регулирования.

О.Л.Дубовик полагает, что к охоте приравнивается "нахождение в охотничьих угодьях с *ружьём, охотничьими собаками, ловчими птицами, орудиями охоты*" (Дубовик, 1998, с. 290; ранее автором давалось ещё более усечённое определение: Дубовик, 1996, с. 379). Однако, нормативно приравниваются к охоте "нахождение в охотничьих угодьях с *оружием, собаками, ловчими птицами, капканами и другими орудиями охоты либо с добытой продукцией охоты*" (Положение об охоте). В толковании О.Л.Дубовик из понятия выпали такие распространённые деяния, как: нахождение в охотугодьях с карабином (а равно с пневматической винтовкой, арбалетом и т.д.); нахождение в угодьях с овчарками и другими неохотничьими собаками (даже если они задрали лосёнка); нахождение охотников у туши добытого ими лося, если оружие, орудия добычи или охотничьи собаки при них отсутствуют.

Согласно О.Л.Дубовик, незаконной признаётся, в частности, охота, "осуществляемая лицом, вообще не имеющим права на охоту (не достигшим 16 лет, не состоящим членом общества охотников и не отвечающим иным требованиям)" (Дубовик, 1998, с. 290) или, в иной редакции, "осуществляемая ненадлежащим, т.е. не имеющим права на охоту, лицом" (Дубовик, 2000, с. 639). Впервые, действующее законодательство допускает охоту независимо от членства в обществе охотников – по охотничьим билетам, выдаваемым государственными органами управления охотничьим хозяйством (см., например, постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 26 июля

1993 г. № 728). Во-вторых, законодательство не ограничивает возраст охотников – членов общественных объединений, а при безружейной охоте на некоторые виды охотничьих животных вообще не требуется выборки охотничьего билета (Положение об охоте). В-третьих, законодательство, хотя и устанавливает 18-летний возрастной ценз, но только для приобретения охотничьего оружия, причём этот ценз может быть снижен (и реально снижен в ряде регионов) законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации (Федеральный закон "Об оружии").

В.В.Сверчков, приводя перечень подзаконных нормативно-правовых актов, к которым необходимо обращаться для определения преступности деяния и надлежащей его квалификации, включает в него и "Правила охоты, утвержденные местными органами самоуправления (в которых могут содержаться дополнительные требования о запрещении орудий, способов охоты, мест и времени, дополнительно регулироваться объекты охоты и т.д.)" (Сверчков, 1996, с. 186-187). Органы местного самоуправления, действительно, нередко принимают такие акты, однако они не порождают правовых последствий: нормативно установлено, что правила, сроки и перечни разрешённых к применению орудий и способов добычи могут утверждать только Правительство РФ (применительно к федеральным ресурсам) и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон "О животном мире"; Положение об охоте; постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 852). Исключения могут быть связаны с передачей полномочий в общеустановленном порядке (законом субъекта Российской Федерации), но оспоримо само распространение этого порядка на отношения, регулируемые фаунистическим законодательством.

Перечень птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, содержится, по мнению О.Л.Дубовик, "в нормативно-правовых актах"; в отношении этих актов "действует презумпция известности лицу, занимающемуся охотой", "однако необходимо специально проверять этот перечень, его содержание на момент совершения преступления" (Дубовик, 1998, с. 291; см. также: Жевлаков, 1996, с. 464). Нормативные акты РСФСР, России с 1988 года (года отмены Типовых правил охоты в РСФСР, утверждённых приказом Главохоты РСФСР от 1 марта 1974 г. № 66 в связи с принятием новых Типовых правил охоты) не содержат ни такого перечня, ни норм, предусматривающих помещение таких перечней в региональные акты.

В комментаторской и учебной литературе широко распространены также анахронизмы и мифологемы – отсылки к правовым актам, признанным утратившими силу задолго до публикации изданий, либо описания давно отмерших или небывалых организационно-правовых элементов (здесь такие случаи, как правило, не рассматриваются).

Характерная **логическая ошибка** – определение охоты как "*разрешённого законом вида деятельности, заключающегося в преследовании с целью добычи и в добыче (отстрел, отлов) диких зверей и птиц, находящихся в состоянии естественной свободы, лицом, имеющим право на охоту*" (Бринчук, 2000, с. 553; см. также: Кузнецова, 2000, с. 137; Экологическое право, 2000, с. 378). Во-первых, не разрешённая законом охота (например, постройка самоловов на территории национального парка), также, согласно закону (иногда тому же), является охотой (на территории национальных парков запрещена "*промысловая охота*" – Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях"). Во-вторых, эти действия являются охотой независимо от наличия у охотника

права на неё (так, человек, добывший лося без надлежащего удостоверения – охотничьего билета, лицензии, путёвки – привлекается к уголовной ответственности именно за незаконную охоту). Определение охоты как исключительно, заведомо законного деяния означало бы, что всякое незаконное добывание охотой не является.

Нередки утверждения, сочетающие логические противоречия и фактологические ошибки. Так, О.Л.Дубовик считает, что "бобры, выдры и др." млекопитающие, "чей жизненный цикл неразрывно связан с водными объектами", подпадают под определение "иных водных животных", ответственность за незаконную добычу которых наступает по ст. 256 УК РФ (Дубовик, 1998, с. 276). Однако постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 1289 бобры и выдра наряду с норками, ондатрой и водяной полёвкой отнесены к объектам охоты и, следовательно, их незаконное добывание при сочетании с квалифицирующими признаками является незаконной охотой. Последовательное применение критерия связи с водными объектами привело бы автора к включению в понятие "иные водные животные" и всей водно-болотной пернатой дичи, нормативно охотничьей (гуси, утки, бакланы, поморники, чистиковые и т.д.), что очевидно неверно.

О.Л.Дубовик полагает, что субъективной стороной незаконной охоты "является прямой или косвенный умысел, который возможен в случае причинения крупного ущерба" (Дубовик, 1996, с. 380, 1998, с. 291; см. также: Сверчков, 1996, с. 192). Н.Д.Эриашвили, Ю.В.Трунцевский и др. утверждают уже, что "незаконная охота (ст. 258 УК) может быть совершена только с прямым умыслом" (Экологическое право, 2000, с. 204). Мнение о том, что незаконная охота может быть совершена только с умыслом, выраженное именно в такой синтаксической конструкции и именно в связи с составами ст. 258 УК РФ, общепринято (Жевлаков, 1996, с. 464; Правовое регулирование, 1998, с. 211). Вместе с тем, представление о невозможности неумышленного совершения деяния, фактически соответствующего нормам указанной статьи, неверно. Приезжий охотник может без специального намерения войти в процессе законной охоты в пределы особо охраняемой природной территории в месте, где она не обозначена аншлагом и неявно выражена на местности. На летне-осенней охоте в официально установленный сумеречный утренний час открытия, в который заведомо невозможно точное видовое определение пролетающей дичи, охотник при стрельбе по обычной смешанной стайке (табунку) может добыть особь запрещённого к добыче вида, близкого по фенотипу к разрешённому. Особенно вероятно поимка особей недозволенных к отлову видов при пассивных формах охоты, когда охотник не может контролировать посещения самоловов животными. Надо полагать, авторы вышеприведённых высказываний имели в виду иное: ст. 258 УК РФ не содержит упоминаний о неосторожности, и, в силу норм ст. 24 УК РФ, виновным в незаконной охоте может быть признано только лицо, совершившее соответствующие деяния умышленно. Другими словами, законодатель исходил из того (и эта позиция соответствует реалиям), что деяния, предусмотренные ст. 258, могут быть совершены как с умыслом, так и без него, но уголовной репрессии подлежит только умышленно совершивший. Большинство толкователей, однако, дедуктивную редукцию подменили индуктивным обобщением, и из используемой ими конструкции следует, что все деяния, подпадающие под описание ст. 258, имеют под собой умысел.

Такова же методологическая основа приписывания всем незаконным охотам характера "хищнических посягательств" (Сверчков, 1996, с. 103) или сопос-

тавления незаконной охоте "необоснованной агрессивности людей, беспечного отношения к живым существам, аморального уничтожения либо причинения им страданий" (Дубовик, 1998, с. 289). Значительная часть известных мне приговоров по делам о незаконной охоте вынесена в отношении обременённых иждивенцами безработных или малооплачиваемых сельских жителей, для которых само по себе умерщвление животных – мероприятие, не сопровождающееся положительно окрашенными аффектами, и незаконное добывание дичи обусловлено социально, а не психически (с этим связано, видимо, и традиционное для российских судов назначение браконьерам санкций ниже нижнего предела). Индуктивно вводимые толкователями в качестве универсальных этические отягощения незаконной охоты фактически неадекватны, логически неправомерны и принадлежат субъективной стороне толкований, а не преступлений.

Мнимо гуманистические мотивы (мнимо, поскольку гуманизм полагает человека, а не животное мерой всех вещей) иногда являются единственной предоставимой основой толкований. Так, О.Л.Дубовик указывает в числе запрещённых орудий, при использовании которых охота признаётся незаконной, "орудия, травмирующие животных" (Дубовик, 1998, с. 290). Между тем, все капканы являются травмирующими устройствами, но Европейское сообщество добивается от России запрета в первую очередь ногозахватывающих капканов – они считаются "негуманными" как раз потому, что являются недостаточно травмирующими: ущемляют, а не убивают животное (см.: Регламент Совета ЕС от 4 ноября 1991 г. № 3254/91; Соглашение о международных стандартах на гуманный отлов диких животных, 1998).

Согласно комментарию того же автора, незаконной признаётся охота, осуществляемая лицом, "получившим лицензию без несобходимых оснований" (Дубовик, 1998, с. 290). Это положение – предельно обобщённое, без подразумевания вины лицензиата, изложение нормы, содержащейся в Таксах Минприроды России для исчисления размера взыскания за ущерб (утверждены приказом от 4 мая 1994 г. № 126): они предусматривали взыскание ущерба за добывание животных по разрешениям (лицензиям), выданным, в частности, в результате предоставления искажённой, недостоверной, заведомо ложной информации, в двукратном размере. Содержащееся в Таксах установление, с одной стороны, неправомерно, поскольку введением кратности санкции при идентичности наказуемого деяния фактически вводится штраф, с другой – не распространяется на подавляющее большинство охотничьих животных. В формулировке О.Л.Дубовик такая квалификация незаконной охоты противоречит и принципу презумпции невиновности. Если, например, охотуправление выдало гражданам лицензии сверх утверждённого лимита или с нарушением установленной процедуры, то граждане не могут нести ответственность за неправомерные действия охотуправления; охота в данном случае законна, если она осуществляется до получения надлежащего извещения об отзыве (аннулировании) лицензии (в случаях, когда такой отзыв предусмотрен). Тем не менее, Верховный Суд РФ воспроизвёл эту трактовку в официальном акте (постановление Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 г. № 14), фактически введя новую норму и превысив тем самым свои (разъяснительные) полномочия.

Известные мне толкования игнорируют принципиально важные обстоятельства, подлежащие учёту при квалификации правонарушений в сфере охоты.

Важнейший пробел – вопрос о неопределённости основного состава. Общепринятым (непосредственно высказываемым или проявляющимся в толкова-

ниях) является мнение, что ст. 258 УК РФ "не является новой, а с некоторыми изменениями воспроизводит содержание ст. 166 УК РСФСР" (Дубовик, 1996, с. 378; см. также: Дубовик, 1998). Толкователи считают, что основной состав незаконной охоты предоставлен охотой без надлежащего на то разрешения или в запрещённых местах, или в запрещённые сроки, запрещёнными орудиями или способами (Ерофеев, 2000, с. 307; Сверчков, 1996, с. 186; Жевлаков, 1996, с. 462; и др., а также постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14). Однако для такой позиции нет правовых оснований. Вышеупомянутые составы – это составы административно наказуемых "грубых нарушений правил охоты" (ст. 85 КоАП РСФСР). Они были прямо перечислены в части 1 ст. 166 УК РСФСР, предусматривавшей административную преюдицию, полностью устранённую из ст. 258 УК РФ. Часть 2 ст. 166 УК РСФСР полагала незаконной охоту на зверей и птиц, охотиться на которых полностью запрещено, охоту на территории государственного заповедника либо с применением автоматотранспортных средств, а "незаконная охота, причинившая крупный ущерб", имела основным составом любой из других непосредственно определённых составов статьи.

Текущая правовая реальность состоит в том, что федеральное законодательство, включая уголовное, не содержит описания составов незаконной охоты как таковой. Они могут быть лишь косвенным путём выведены (восстановлены) из нормы Положения об охоте, дающей общее определение понятия *продукции незаконной охоты* как продукции, добытой недозволёнными способами, в запрещённые для охоты сроки или в запрещённых местах, и т.д.. Однако такое выведение некорректно как методологически (уголовное правоприменение по аналогии), так и методически: само Положение об охоте и все иные акты законодательства, устанавливая правоотношения в области оборота продукции незаконной охоты, понимают под ней результат охоты, подлежащей не только уголовному, но и, главным образом, административному преследованию (см., например, Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 1962 г., постановление Совета Министров РСФСР от 23 февраля 1973 г. № 87, приказы Главохоты РСФСР от 28 февраля 1979 г. № 96 и Госкомэкологии России от 8 декабря 1998 г. № 734).

Отсутствие в федеральном законодательстве содержательного описания "незаконной охоты" как уголовного деяния обусловило закрепление широкого (включающего административные правонарушения) понимания этого термина в региональном законодательстве. Так, законодательные акты Орловской и Томской областей в статьях, озаглавленных "Незаконная охота", приводят перечни деяний, примерно соответствующие закреплённым в КоАП РСФСР составам "грубых нарушений правил охоты" (Закон Орловской области от 22 июля 1997 г. № 38-ОЗ "Об охоте и охотничьем хозяйстве"; Закон Томской области "Об охоте и охотничьем хозяйстве Томской области", принят решением областной Государственной Думы от 1 ноября 1996 г. № 351). Более того, законы Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и Тюменской области в статьях "Незаконная охота" признают таковой любые нарушения правил охоты, включая и не относящиеся к грубым (Закон Республики Башкортостан от 21 июня 1994 г. № ВС-24/21 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства в Республике Башкортостан"; Закон Республики Калмыкия от 13 марта 1995 г. № 13-1-3 "Об охоте и охотничьем хозяйстве"; Закон Тюменской области от 28 марта 1997 г. № 81 "Об охоте и охотничьем хозяйстве в Тюменской области"). "Охота с нарушением установленных правил признаётся незаконной и влечёт уголовную или админист-

ративную ответственность (ст. 85 КоАП РСФСР) – как бы резюмирует эти нормы Э.Н.Жевлаков (Жевлаков, 2000, с. 614). Таким образом, если при законной облавной охоте на лося зверь добыт выстрелом нетрезвого охотника вдоль стрелковой линии (“негрубые” нарушения правил охоты), охота в целом должна признаваться незаконной, что абсурдно.

На мой взгляд, отсутствие нормативного описания основного состава незаконной охоты полностью блокирует законное возложение уголовной ответственности по ст. 258 УК РФ. Иная точка зрения неизбежно предполагала бы возможность уголовного правоприменения, основанного не на законе, а на традиции, обычае (прецеденте), авторитете или допустимости неконституционного принятия норм уголовного законодательства субъектами Российской Федерации.

Нужно учитывать, кроме того, что некоторые составы незаконной охоты, бывшие самостоятельными в УК РСФСР, не являются сейчас таковыми не только в силу формального понижения их статуса, но и в связи с изменением их содержательного наполнения.

Как уже говорилось, перечни “птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена” (охота на них – дополнительный признак уголовно наказуемой незаконной охоты), в настоящее время нормативному утверждению не подлежат. Ошибочно и мнение, будто во всяком случае запрещена охота на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды зверей и птиц, занесённые в Красные книги (Жевлаков, 1996, с. 464). Правительством РФ утверждены специальные правила добывания “краснокнижных” животных, предусматривающие в числе оснований такого добывания как регулирование их численности (возникновение необходимости в котором носит вероятностный характер), так и обеспечение традиционных нужд коренных малочисленных народов (регулярная потребность) и “иные цели” (постановление от 6 января 1997 г. № 13). Нормативные акты стараются избегать именованя такого добывания охотой, но фактически именно охота является, как правило, наиболее экономичным, а часто – единственно возможным способом изъятия зверя или птицы. В российско-американском соглашении по чукотско-алаянской популяции белого медведя (“краснокнижный” вид) прямо предусмотрено право коренного населения регионов на промысел зверя, охоту на него (постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 652). Большой баклан не включён ни в Красную книгу РФ, ни в перечень объектов охоты (в европейской части страны). Вместе с тем, с одной стороны, сам он и его гнездовья официально отнесены к основным объектам охраны Астраханского биосферного государственного заповедника и трёх областных памятников природы, с другой – в целях снижения ущерба, наносимого им рыбным запасам, администрация области не только разрешает его ненормированную полупутную любой охоте добычу, но и организует его весенне-летний бригадный отстрел (включая нелётный молодняк), допуская при этом использование охотниками нарезного оружия и посещение пограничной зоны (распоряжения главы администрации области: от 18 апреля 2000 г. № 395-р; от 23 августа 1999 г. № 1080-р и от 3 мая 2000 г. № 450-р).

На специально выделенных участках территорий государственных природных заповедников допускается деятельность, направленная на обеспечение жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории (Федеральный закон “Об особо охраняемых природных территориях”). Учитывая отнесение законодательством охоты к традиционным системам жизнеобеспечения, к традиционному образу жизни, традиционным отраслям хозяйствования народов Се-

вера (Федеральные законы "О животном мире" и "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации"; Указ Президента РФ от 18 июня 1996 г. № 933), это означает допущение охоты (промысла).

Толкователи, как правило, подробно комментируют установленные Законом РСФСР "Об охране окружающей природной среды" основания объявления, статус и режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайной экологической ситуации, упуская из виду тот факт, что ни одна территория в России не была в установленном порядке объявлена такой зоной и, надо полагать, не будет объявлена: Закон предусматривает непременно последствием такого объявления приостановление (прекращение) сколько-нибудь масштабной хозяйственной деятельности. Законным средством предотвращения экологической катастрофы предполагается реально катастрофа социальная, и потому заинтересованные стороны предпочитают ограничиваться признанием соответствия экологических параметров территории критериям объявления зон и последующим федеральным финансированием программ постепенного оздоровления. Даже если такая зона была бы объявлена, нужно было бы исследовать вопрос о том, является ли охота хоть в малейшей степени фактором ухудшения экологической ситуации; ограничение пребывания населения в лесах территории Восточно-Уральского радиоактивного следа признано желательным не в целях ограничения пользования, а в целях физической защиты людей (приказ Рослесхоза от 9 апреля 1997 г. № 48).

Среди необсуждаемых толкователями проблем – такие важные, как:

дублирование составов при разности наказаний (охота в заказнике – незаконная охота и нарушение режима; применение способов массового уничтожения птиц и зверей – незаконная охота или экоцид; и т.д.); правомерность сопоставления охоты-добывания, нацеленного на завладение добычей, и уничтожения, не имеющего завладение своей целью;

эколого-правовые и гражданско-административные асимметрии (незаконное изъятие животного из среды обитания не всегда означает реальное причинение вреда; "иски за ущерб" фактически являются в большой степени штрафами);

согласование сфер действия широкого, технико-операционного определения охоты (выслеживание, преследование и добыча) и одного из формально-правовых значений (охота как вид пользования);

принадлежность к механическим транспортным средствам рельсовых и некоторых водных транспортных средств; и др..

Принципиальным, однако, остаётся вопрос об основном составе, причём прежнее решение (охота без надлежащего разрешения и т.п.) в нынешней социально-правовой ситуации уже не является удовлетворительным.

Литература:

Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. М. 2000. 688 с.

Дубовик О.Л. Глава 26. Экологические преступления // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. М. 1996. С. 338-387.

Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации. М. 1998. 352 с.

Дубовик О.Л. Глава 26. Экологические преступления // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М. 1996. С. 601-646.

Ерофеев Б.В. Экологическое право России: Учебник для юридических вузов. М. 2000. 448 с.

Жевлаков Э.Н. Глава 26. Экологические преступления // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М. 1996. С. 427-476.

Жевлаков Э.Н. Глава 26. Экологические преступления // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М. 2000. С. 556-634.

Кузнецова Н.В. Экологическое право: Учебное пособие. М. 2000. 168 с.

Правовое регулирование природоохранной деятельности: Учебное пособие. М. 1998. 256 с.

Сверчков В.В. Глава 26. Экологические преступления // Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Н.Новгород. 1996. С. 105-215.

Соглашение о международных стандартах на гуманный отлов диких животных: Подписано главой Российской миссии в ЕС 22 апреля 1998 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 февраля 1998 г. № 253 // Сиболь. Состояние ресурсов и перспективы пушного промысла / Под ред. С.И.Минькова. Киров. 1998. С. 179-201.

Экологическое право: Учебник для вузов. М. 2000. 415 с.

О РАЗМЕРАХ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ БОБРА И ВЫДРЫ

А.А.Шулятьев, А.В.Воронин

Вятская государственная сельскохозяйственная академия

Достоверные сведения о размерах добычи бобра и выдры необходимы для регулирования использования ресурсов этих животных, совершенствования методов контроля над деятельностью природопользователей.

Ведомственные сведения об изъятии из угодий животных лицензионных видов основываются на отчетах охотников по реализации выкупленных ими лицензий. Информация о животных, добытых с превышением установленных в лицензиях лимитов или без лицензий, остается скрытой. Не дают полного представления о размерах изъятия животных из угодий и государственные статистические наблюдения за закупками пушнины, так как они не охватывают всех индивидуальных предпринимателей.

В работе проведена оценка размеров незаконной добычи бобра и выдры в 39 административных районах Волго-Вятского экономического района за период с 1998 по 2000 г.

Ведомственные данные о лицензионной добыче бобра и выдры были получены в территориальных органах Департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов Минсельхоза России. Фактическая добыча определялась по количеству шкурок, поступивших от охотников юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся закупкой пушнины. Собрана информация по 20 закупочным пунктам, осуществляющим свою деятельность на исследуемой территории. Пушнина, поступающая в закупки из необследуемых районов, в расчет не принималась. Результаты исследований отражены в таблице.

Таблица 1.

Размеры незаконной добычи бобра и выдры на территории 39 административных районов Волго-Вятского региона

Показатели	Бобр			Выдра		
	Годы	1998	1999	2000	1998	1999
Лимиты на добычу, особей	2024	2024	1663	48	50	50
Закуплено шкурок, штук	1549	3878	3954	69	65	66